

ETHNICS

ABOUT AI AND DATA

In education and lifelong learning

CASO

Elaboración de materiales problemática

Un profesor utiliza un sistema de IA para elaborar unidades didácticas. No introduce ningún tipo de información en el sistema: no proporciona contexto sobre el nivel del alumnado, los temas trabajados previamente ni las posibles dificultades de aprendizaje del grupo. Tampoco especifica el enfoque didáctico que desea aplicar en sus clases ni los objetivos de aprendizaje. De este modo, el docente se convierte en un mero ejecutor de la unidad generada por la IA, sin realizar un análisis crítico de su contenido.

¿Te has encontrado en una situación similar?

¿Cuales han sido tus emociones al respecto?

Las y los autores del caso recomiendan basarse en las siguientes directrices para reflexionar

#CAPACIDAD DE ACCIÓN Y VIGILANCIA HUMANAS

¿Cuáles son los problemas éticos que podemos encontrar en esta práctica?

¿Qué tipo de alternativa ética podríamos encontrar?

Reflexionamos ante este escenario: Futuro del Profesionalismo Docente

Co-funded by
the European Union

ETHNICS

ABOUT AI AND DATA

In education and lifelong learning

CASO

Cuando el plagio viene del docente

Una docente presenta en el aula una actividad de investigación teórico-práctica sobre el consumo de aspirinas entre la población universitaria, basada en un marco teórico, una revisión bibliográfica y una encuesta al estudiantado. Durante la retroalimentación, la docente reconoce que parte del material presentado contiene plagio, y los estudiantes elevan una queja ante la dirección de la carrera por la conducta de la profesora.

En este caso, la dimensión ética no fue cumplida por la docente, y los estudiantes reclaman que no recibieron un enfoque didáctico adecuado, expresando además su rechazo al uso de IA en estas condiciones.

¿Te has encontrado en una situación similar?

¿Cuales han sido tus emociones al respecto?

Las y los autores del caso recomiendan basarse en las siguientes directrices para reflexionar

#CAPACIDAD DE ACCIÓN Y VIGILANCIA HUMANAS

¿Cuáles son los problemas éticos que podemos encontrar en esta práctica?

¿Qué tipo de alternativa ética podríamos encontrar?

Reflexionamos ante este escenario: Futuro del Profesionalismo Docente

Co-funded by
the European Union

ETHNICS

△ABOUT △AI AND DATA△

In education and lifelong learning

CASO

IA adoptada para la accesibilidad

En un curso donde asisten dos estudiantes con dislexia se usa la IA para adaptar la consigna de una evaluación con el objetivo de hacerla accesible y adaptable a sus necesidades específicas. En ese contexto, surge el dilema de si los resultados tienen el alcance esperado o pueden incluir sesgos que generen instancias de discriminación o estigmatización de dicha condición considerando que la IA no tiene el panorama completo de la dinámica del curso ni el grado de dislexia de los estudiantes ni la "mochila" de experiencias previas que ellos tienen en su haber.

¿Te has encontrado en una situación similar?

¿Cuales han sido tus emociones al respecto?

Las y los autores del caso recomiendan basarse en las siguientes directrices para reflexionar

#BIENESTAR AMBIENTAL Y SOCIAL

#DIVERSIDAD, NO-DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD

¿Cuáles son los problemas éticos que podemos encontrar en esta práctica?

¿Qué tipo de alternativa ética podríamos encontrar?

Reflexionamos ante este escenario: Futuro del Profesionalismo Docente

Co-funded by
the European Union

ETHNICS

ABOUT AI AND DATA

In education and lifelong learning

CASO

Fuentes de información: tomar conciencia sobre sus diferencias

En una situación de examen se evidenció la naturalización del uso de la IA cuando un estudiante expuso una problemática conceptualmente errónea debido al uso “no vigilado críticamente” de esta tecnología.

El desafío planteado por el docente consistía en rendir el examen final sin apoyarse en la bibliografía solicitada y utilizando únicamente la IA, lo que generó malestar y, al mismo tiempo, una toma de conciencia crítica sobre cómo estamos empleando estas herramientas.

¿Te has encontrado en una situación similar?

¿Cuales han sido tus emociones al respecto?

Las y los autores del caso recomiendan basarse en las siguientes directrices para reflexionar

#CAPACIDAD DE ACCIÓN Y VIGILANCIA HUMANAS

¿Cuáles son los problemas éticos que podemos encontrar en esta práctica?

¿Qué tipo de alternativa ética podríamos encontrar?

Reflexionamos ante este escenario: Futuro del Profesionalismo Docente

Co-funded by
the European Union

ETHNICS

ABOUT AI AND DATA

In education and lifelong learning

CASO

Sesgos culturales y transparencia en una herramienta de generación de videos

Un equipo de docentes y tutores trabaja con jóvenes becarios utilizando una herramienta de creación automática de videos basada en inteligencia artificial. La herramienta utiliza como base modelos entrenados mayoritariamente en inglés y con referencias culturales propias de Estados Unidos. Esta configuración genera dudas sobre posibles sesgos en los contenidos producidos: expresiones idiomáticas no contextualizadas, ejemplos culturalmente ajenos a la realidad local o representaciones que refuerzan estereotipos. El equipo empieza a preguntarse si estos sesgos podrían impactar en la formación y en la percepción que los jóvenes becarios construyen sobre determinados temas, considerando además que la herramienta pertenece a una empresa multinacional. Surge entonces un interrogante ético central: ¿la creación, implementación y control de estos videos están guiados por acuerdos transparentes que representen pluralmente los intereses de todas las partes involucradas, tanto públicas como privadas?

¿Te has encontrado en una situación similar?

¿Cuales han sido tus emociones al respecto?

Las y los autores del caso recomiendan basarse en las siguientes directrices para reflexionar

#TRANSPARENCIA

#DIVERSIDAD, NO-DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD

¿Cuáles son los problemas éticos que podemos encontrar en esta práctica?

¿Qué tipo de alternativa ética podríamos encontrar?

Reflexionamos ante este escenario: Futuro del Profesionalismo Docente

Co-funded by
the European Union

ETHNICS

ABOUT AI AND DATA

In education and lifelong learning

CASO

El costo de la inmediatez: decisiones sobre el uso de IA para evaluar

Un docente debe retroalimentar las producciones de sus alumnos en base a criterios de evaluación comunicados previamente. La clase es de 80 estudiantes. Tiene la opción de hacerlo utilizando una herramienta de IA, con lo cual la devolución sería más rápida, pero menos personalizada que si lo hiciera de manera manual, sin la herramienta.

¿Te has encontrado en una situación similar?

¿Cuales han sido tus emociones al respecto?

Las y los autores del caso recomiendan basarse en las siguientes directrices para reflexionar

#CAPACIDAD DE ACCIÓN Y VIGILANCIA HUMANA

#BIENESTAR SOCIAL Y AMBIENTAL

¿Cuáles son los problemas éticos que podemos encontrar en esta práctica?

¿Qué tipo de alternativa ética podríamos encontrar?

Reflexionamos ante este escenario: Futuro del Profesionalismo Docente

Co-funded by
the European Union

ETHNICS

△ABOUT △AI AND DATA△

In education and lifelong learning

CASO

Evaluar críticamente las soluciones propuestas por la IA ante un conflicto ambiental empresarial

En una actividad colaborativa de formación sobre gestión de residuos en empresas y pymes, un grupo de estudiantes entrevista a un directivo local y descubre que la organización reduce costos vertiendo desechos líquidos en la red cloacal de la ciudad, en lugar de tratarlos como exige la normativa ambiental vigente. A partir de este hallazgo, los docentes proponen utilizar una herramienta de inteligencia artificial para relevar posibles soluciones aplicadas en ciudades o empresas similares, con el fin de enriquecer el análisis y diseñar propuestas de mejora.

Al trabajar con la IA, los estudiantes reciben una serie de recomendaciones y estrategias generadas automáticamente. Sin embargo, surge un dilema ético: algunos estudiantes tienen vínculos, simpatía o cercanía con la empresa investigada, lo que podría llevarlos a **aceptar sin cuestionamientos las respuestas de la IA** o a desestimar información que señale prácticas irregulares. Esto pone en riesgo tanto la objetividad del análisis como la calidad del aprendizaje.

¿Te has encontrado en una situación similar?

¿Cuales han sido tus emociones al respecto?

Las y los autores del caso recomiendan basarse en las siguientes directrices para reflexionar

#CAPACIDAD DE ACCIÓN Y VIGILANCIA HUMANA

#BIENESTAR SOCIAL Y AMBIENTAL

¿Cuáles son los problemas éticos que podemos encontrar en esta práctica?

¿Qué tipo de alternativa ética podríamos encontrar?

Reflexionamos ante este escenario: Futuro del Profesionalismo Docente

Co-funded by
the European Union

ETHNICS

ABOUT AI AND DATA

In education and lifelong learning

CASO

Uso no supervisado de IA en una actividad grupal de Filosofía

En una clase de Filosofía, la docente propone una actividad grupal que permite a los estudiantes utilizar distintas herramientas de IA, siempre que declaren explícitamente cuáles emplearon. La consigna despierta interés y motiva al grupo, que comienza a explorar diversas plataformas para enriquecer sus producciones. Sin embargo, algunos estudiantes utilizan herramientas en las que cargan información sensible, incluyendo datos personales y del propio grupo de trabajo. La docente, centrada en la dinámica pedagógica, no verifica qué herramientas se están usando ni las condiciones de uso de cada una. La actividad avanza con entusiasmo, pero queda abierta la posibilidad de que surjan conflictos derivados de la exposición involuntaria de información en servicios cuyos criterios de privacidad y gestión de datos no fueron considerados.

¿Te has encontrado en una situación similar?

¿Cuales han sido tus emociones al respecto?

Las y los autores del caso recomiendan basarse en las siguientes directrices para reflexionar

#CAPACIDAD DE ACCIÓN Y VIGILANCIA HUMANA

#BIENESTAR SOCIAL Y AMBIENTAL

¿Cuáles son los problemas éticos que podemos encontrar en esta práctica?

¿Qué tipo de alternativa ética podríamos encontrar?

Reflexionamos ante este escenario: Futuro del Profesionalismo Docente

Co-funded by
the European Union

ETHNICS

△ABOUT △AI AND DATA△

In education and lifelong learning

CASO

Clases grabadas, accesibilidad y exposición involuntaria de datos

En una clase virtual de una materia de grado, la docente presenta el análisis de una pyme local involucrada en prácticas cuestionables, como la eliminación inadecuada de residuos o el uso irregular de fondos. La sesión se graba para facilitar el acceso posterior y permitir la generación automática de subtítulos mediante un sistema de IA que transcribe el contenido en tiempo real.

Durante la discusión, el estudiantado aporta opiniones, hace preguntas y comparte experiencias personales relacionadas con la empresa. Parte del grupo manifiesta incomodidad, ya que varios estudiantes tienen vínculos familiares o laborales con la pyme. A esto se suma la preocupación por el uso del software de transcripción: al tratarse de una herramienta externa, existe el riesgo de que los datos compartidos en clase —incluida información sensible sobre la empresa y las intervenciones del alumnado— queden almacenados o circulen fuera del entorno académico.

¿Te has encontrado en una situación similar?

¿Cuales han sido tus emociones al respecto?

Las y los autores del caso recomiendan basarse en las siguientes directrices para reflexionar

#PRIVACIDAD Y GOVERNANZA DE DATOS

#BIENESTAR SOCIAL Y AMBIENTAL

¿Cuáles son los problemas éticos que podemos encontrar en esta práctica?

¿Qué tipo de alternativa ética podríamos encontrar?

Reflexionamos ante este escenario: Futuro del Profesionalismo Docente

Co-funded by
the European Union

CREDITS

Lucia Failache

Mariela Herrero

Paula Gomez

Alina Giacometti

Rosana Marcela Portillo

Alexander Javier Boggio

María Isabel Salinas

Gabriela Lambretch

Camila Ganvarte

María Celeste De Pascual

Jimena Tcherbbis Testa

Daniela Moren

Luciana Benini

Andrea Ravier

Germán Vinaja

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Universidad de
San Andrés